
UM OLHAR PARA O ESTUDANTE COM TEA: A TRANSIÇÃO DO ENSINO MÉDIO PARA A UNIVERSIDADE

DOI: 10.5281/zenodo.15488989

Reni Elisa da Silva¹

¹Doutorado em Educação – Universidade Católica de Brasília

E-mail: renielisa@hotmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/2225288305319879>

Érica Santos Rodrigues Viana²

²Doutorado em Educação – Universidade Católica de Brasília

E-mail: ericasantos.4@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5278354821688058>

Pricila Kohls-Santos³

³Doutorado em Educação – Universidade Católica de Brasília

E-mail: pricila.kohls@p.ucb.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/3519065110625875>

RESUMO: O princípio da inclusão educacional estabelece o direito à igualdade de oportunidades a todos os indivíduos, reconhecendo e valorizando as diferenças. Nas últimas décadas, observa-se avanço nas políticas e práticas de inclusão escolar voltadas a pessoas com necessidades educacionais especiais. Este capítulo tem como propósito analisar a transição de um estudante com Transtorno do Espectro Autista (TEA) do ensino médio para a educação superior, à luz da legislação vigente e das diretrizes de inclusão. A metodologia adotada consistiu em pesquisa bibliográfica associada à observação direta do cotidiano acadêmico do estudante em ambos os níveis educacionais. A análise dos dados evidencia progressos institucionais no acolhimento, porém também revela fragilidades no processo de adaptação universitária. Os resultados sugerem que a permanência estudantil requer ações sistematizadas e contínuas, voltadas à acessibilidade pedagógica, suporte psicossocial e formação docente. Conclui-se que é imprescindível o desenvolvimento de estratégias inclusivas que assegurem a permanência e o sucesso acadêmico de estudantes com TEA no Ensino Superior.

Palavras-chave: Educação Superior; Ensino Médio; Inclusão; TEA.

1. INTRODUÇÃO

A inclusão educacional de estudantes com Transtorno do Espectro Autista (TEA) no ensino superior constitui um campo emergente de investigação, marcado por desafios institucionais, pedagógicos e sociais. A compreensão do percurso histórico, das bases conceituais e das políticas públicas voltadas à educação inclusiva é essencial para a análise da trajetória acadêmica de sujeitos com TEA. Este capítulo propõe-se a discutir a transição de um estudante autista do ensino médio para a educação superior, situando a problemática à luz da

evolução do conhecimento científico, dos marcos legais e das experiências vivenciadas em contextos educacionais diversos.

1.1 Transtorno do espectro autista: trajetória de descobertas

Há mais de um século, indivíduos com comportamentos considerados atípicos eram frequentemente tratados como anomalias pela sociedade, sendo o isolamento uma das medidas predominantes adotadas, sob a suposição de insanidade. Com o avanço da ciência e o aprimoramento da observação sistemática, surgiram diversas hipóteses explicativas para tais comportamentos, que, com o tempo, vieram a compor o espectro dos transtornos do autismo.

A primeira referência formal ao termo “autismo” ocorreu com o psiquiatra Eugen Bleuler, que o utilizou para descrever uma tendência ao isolamento do “eu”, característica de pacientes com esquizofrenia. Contudo, foi a partir dos estudos de Leo Kanner, em 1943, que o autismo passou a ser delineado como uma condição distinta. Kanner (1943) descreveu casos de onze crianças (oito meninos e três meninas) que apresentavam atrasos significativos na linguagem, isolamento social e comportamentos repetitivos. Embora compartilhassem semelhanças com quadros de esquizofrenia infantil, Kanner (1943) argumentou que se tratava de uma condição clínica autônoma.

Em 1944, Hans Asperger apresentou uma perspectiva complementar ao enfatizar que nem todas as crianças com traços autistas apresentavam dificuldades de fala ou déficits cognitivos acentuados. Entretanto, seus estudos só obtiveram visibilidade significativa a partir da década de 1980, devido às limitações impostas pelo contexto da Segunda Guerra Mundial. Já na década de 1960, Michael Rutter contribuiu de maneira decisiva ao demonstrar a origem biológica do autismo, descrevendo manifestações compulsivas e ritualísticas como fixações por objetos, preocupações peculiares, resistência à mudança e rituais obsessivos (Rutter, 1970).

O avanço das classificações diagnósticas foi consolidado com a publicação do *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders – DSM-III*, em 1980, que incluiu o autismo sob a categoria de Transtornos Invasivos do Desenvolvimento (APA, 1980). Lorna Wing, por sua vez, propôs a ampliação dos critérios diagnósticos, incorporando aspectos da interação social, comunicação e respostas sensoriais atípicas como elementos centrais na identificação do espectro (Wing, 1988).

A revisão do DSM-III resultou no DSM-III-R (APA, 1987), que estabeleceu dezesseis critérios diagnósticos. O DSM-IV (APA, 1994) os reduziu para doze, com exigência de seis para o diagnóstico. A noção de espectro foi consolidada no DSM-5 (APA, 2013), que classificou o TEA em três níveis de suporte, baseando-se em déficits de comunicação e padrões

comportamentais repetitivos.

Conforme expõe Wunder (2021), o termo autismo atravessa a história da medicina e da pedagogia, ora figurando como um conjunto de sintomas e sinais, ora como uma entidade clínica distinta. A autora destaca que a complexidade conceitual do TEA é simbolicamente expressa pelo seu emblema mundial: a fita composta por peças multicoloridas de quebra-cabeça, que representa a diversidade de manifestações do transtorno.

1.2 Fundamentos do Transtorno do Espectro Autista e sua inserção no contexto educacional brasileiro

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é definido como uma condição do neurodesenvolvimento, caracterizada por prejuízos na comunicação social e por padrões restritos e repetitivos de comportamento (APA, 2013). Considerado objeto de estudo da ciência há décadas, o TEA compromete mecanismos cerebrais essenciais ao desenvolvimento da sociabilidade e da cognição. As manifestações clínicas frequentemente se iniciam antes dos três anos de idade, com sintomas como alexitimia, ansiedade, rigidez comportamental e estereotípias motoras (APA, 2013).

Estima-se que aproximadamente 1% da população mundial seja diagnosticada com TEA. No Brasil, apesar da escassez de dados oficiais até recentemente, a plataforma Diversa fornece informações relevantes sobre o perfil de estudantes com necessidades educacionais especiais. Segundo os dados da plataforma, 67,35% desses estudantes são do sexo masculino, enquanto 32,65% são do sexo feminino (Figura 1).

Gráfico 1 – Estudantes da educação especial por sexo

Fonte: Diversa.org.br (2023)

Quanto à distribuição por redes de ensino, observa-se predominância na rede municipal (54,30%), seguida pelas redes estadual (30,50%), privada (14,80%) e federal (0,5%) (Figura 2).

Gráfico 2 – Estudantes da educação especial por tipo de rede

Fonte: Diversa.org.br (2023)

Em relação à faixa etária, verifica-se que 66,2% dos estudantes com necessidades educacionais especiais estão na faixa de até 14 anos, 18,5% entre 15 e 17 anos, 9,6% entre 18 e 24 anos, e percentuais menores em faixas etárias superiores (Figura 3).

Gráfico 3 – Estudantes da educação especial por faixa etária

Fonte: Diversa.org.br (2023)

Um importante avanço no mapeamento da população com TEA no Brasil foi a inclusão, no Censo Demográfico de 2022, da pergunta “Já foi diagnosticado(a) com autismo por algum profissional de saúde?”, conforme previsto pela Lei n.º 13.861/2019. Essa medida representa

um passo fundamental para o planejamento de políticas públicas baseadas em dados concretos.

No que tange ao acesso e à permanência de pessoas com TEA no ensino superior, constata-se que a legislação brasileira ainda é recente e reflete um histórico de negligência institucional em relação a esse público. Foi somente em 1996 que o Ministério da Educação emitiu o Aviso Circular n.º 0277/MEC-GM, que orientava as universidades sobre o ingresso de estudantes com necessidades especiais e a necessidade de implementação de medidas de acessibilidade física, pedagógica e institucional. Em 1999, a Portaria MEC n.º 1.679 estabeleceu requisitos específicos de acessibilidade e credenciamento de instituições voltadas à inclusão.

Apesar dessas iniciativas, ainda são notórias as lacunas existentes no tocante às práticas efetivas de inclusão. Conforme ressalta Moreira (2005), é urgente o aprimoramento das políticas direcionadas a estudantes com necessidades educacionais especiais, sobretudo àqueles com condições neurodivergentes, como o TEA. Legalmente, as pessoas com TEA são reconhecidas como pessoas com deficiência, conforme estabelece a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Lei n.º 13.146/2015), sendo, portanto, elegíveis às políticas de cotas em processos seletivos para graduação e concursos públicos.

A permanência de estudantes com TEA nas IES demanda mais que cumprimento legal: exige sensibilidade institucional e práticas pedagógicas diferenciadas, como formação docente, adaptação curricular, recursos acessíveis e apoio psicopedagógico individualizado. Como salientam Pacheco e Costa (2006):

A inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais no ensino superior requer medidas que facilitem e auxiliem a concretização desse processo, como: formação continuada de professores, produção e adequação de recursos pedagógicos, assessoria psicopedagógica, adaptação do currículo, bem como reflexão de todos os envolvidos no processo educativo (Pacheco; Costa, 2006, p. 5).

Experiências exitosas demonstram a importância da institucionalização de núcleos de acessibilidade. Oliveira e Abreu (2019) identificaram, em pesquisa realizada em uma universidade pública, que o apoio técnico especializado, aliado à capacitação docente, foi decisivo na construção de um ambiente inclusivo. A Universidade de Brasília, por exemplo, implementou o Núcleo de Autismo e Neurodiversidade com o objetivo de promover suporte acadêmico e psicossocial à comunidade neurodiversa.

Oliveira, Santiago e Teixeira (2022) acompanharam a trajetória de um estudante com TEA em uma universidade federal, evidenciando a relevância da mediação institucional para o desenvolvimento acadêmico e social do discente. Embora tenha demonstrado bom desempenho em interações acadêmicas, o estudante apresentou dificuldades na organização e no

aprofundamento de vínculos afetivos com colegas, aspectos que reforçam a necessidade de ações continuadas e estruturadas.

Para Kohls-Santos e Dantas (2017, p. 513), a inclusão demanda não apenas a adequação da gestão acadêmica, mas também o compromisso coletivo: “o papel de cada indivíduo nessa inclusão [...] passa também pela corresponsabilidade dos demais estudantes que fazem parte da comunidade de aprendizagem estabelecida em uma sala de aula”.

Dessa forma, este capítulo busca refletir sobre a transição do ensino médio para a educação superior sob a perspectiva de um estudante com TEA. Parte-se do pressuposto de que os avanços na inclusão escolar básica precisam ser estendidos ao ensino superior, de modo a assegurar não apenas o acesso, mas também a permanência e o êxito acadêmico desses estudantes.

2. METODOLOGIA

A presente pesquisa caracteriza-se como qualitativa de natureza descritiva, com delineamento baseado em Estudo de Caso e fundamentação teórica oriunda de revisão bibliográfica. Conforme destaca Minayo (2002, p. 21-22), a abordagem qualitativa “trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes”, sendo apropriada para a investigação de fenômenos que envolvem dimensões subjetivas e contextuais da experiência humana.

A investigação centrou-se na análise da trajetória de um estudante com Transtorno do Espectro Autista (TEA) no processo de transição do ensino médio para a educação superior, com foco na observação de ambientes e interações pedagógicas. O *locus* da pesquisa compreendeu duas instituições de ensino localizadas no mesmo município: a escola de educação básica onde o estudante concluiu o ensino médio e a universidade pública onde atualmente cursa graduação.

A geração dos dados ocorreu em duas fases complementares: (1) observação de uma aula no ambiente universitário e entrevista informal com o professor da disciplina; (2) visita à escola de origem do estudante, com registro de sua rotina escolar e diálogo com a professora de Língua Portuguesa. Todas as observações foram registradas em diário de campo pelas autoras da pesquisa, garantindo fidedignidade e rigor na coleta de dados.

2.1 Contextualização do sujeito da pesquisa

Para fins de confidencialidade e em consonância com os princípios éticos da pesquisa

com seres humanos, o sujeito investigado será identificado pelo pseudônimo ‘Hans’, em alusão ao psiquiatra Hans Asperger. Hans tem 17 anos, é diagnosticado com TEA e TDAH, apresenta habilidades cognitivas preservadas e realiza trocas comunicativas breves, com fala pausada e anasalada. Mantém pouco contato visual e demonstra elevada autoexigência, além de dificuldades na interpretação de questões subjetivas e na formação de vínculos sociais duradouros. Destaca-se por seu interesse por música, atividade que exerce com significativa autonomia. Cursou toda a educação básica na mesma instituição e, em 2023, ingressou no curso de Direito em uma universidade pública.

2.2 Coleta e produção dos dados

A primeira fase da coleta ocorreu em 20 de setembro de 2023, durante aula da disciplina “Teoria da Norma e do Crime”, cursada por Hans na universidade. A observação foi dividida em dois momentos: análise do ambiente e registro da interação em sala de aula, seguidos de conversa informal com o professor responsável.

Quadro 1 – Observação do ambiente universitário

A aula foi observada no dia 20 de setembro de 2023. Neste dia, a aula da manhã era de Teoria da Norma e do Crime. Na sala estavam presentes cerca de 35 alunos, com a maioria de jovens e por volta de 6 alunos com mais de 30 anos, O curso é na modalidade presencial e tem duração de dez semestres. As aulas ocorrem de segunda a sexta das 8h às 11h40. A 2ª etapa compõe: Antropologia Jurídica; Filosofia do Direito; Teoria da Constituição; Teoria da Norma e do Crime; Direito Civil - Parte Geral; Metodologia da Ciência; Ética e Cidadania II. Salas de aula refrigeradas que comportam até 60 estudantes. No andar que Hans estuda tem quatro salas de aula. O ambiente é muito tranquilo e silencioso.

Enquanto todos aguardavam a chegada do professor, Hans se movimentava pela sala. Ora se aproximava de alguém, com um diálogo breve, ora se sentava.

Durante a aula, Hans parecia confortável, seguro e tranquilo. O ambiente era calmo e o professor falava pausadamente. Hans tinha disposto em sua mesa um caderno cuidadosamente organizado com um estojo. Observamos que ele utilizava canetas diferentes para diferenciar os tópicos e parágrafos ditos pelo professor.

Foi possível observar também que ele roía as unhas e movimentava muito as pernas. Exatamente às 9 h 33, Hans se levantou e saiu. O horário previsto para o intervalo de 20 minutos deveria ter começado às 9h30, mas o professor estava finalizando a chamada. Durante o intervalo ele caminhava muito, indo de um grupo para outro. Não mantinha muito tempo em uma conversa.

Retornando a sala, se acomodou e manteve a mesma postura até o final da aula.

Fonte: Registro das observadoras (2023)

Quadro 2 – Relato do professor universitário

“Até o momento, Hans demonstrou atenção às aulas. Desde o início do trimestre ele parece acompanhar. Não sei ainda como é o processo de escrita dele. A prova foi semana passada e não terminei a correção. Quando eu conhecer a escrita dele, vou conseguir compreender melhor. Ele será um advogado e o processo da escrita é muito importante para o exercício da profissão. Eu tenho conhecimento do laudo dele. Hoje foi o primeiro dia que ele fez uma pergunta sobre o assunto e fiquei bem feliz com a participação dele. O questionamento dele foi bem argumentado.”

Professor da Faculdade.

Fonte: Registro das observadoras (2023)

A segunda fase da pesquisa foi realizada na escola onde Hans concluiu o ensino médio, no ano de 2022. Foram realizadas observações da estrutura pedagógica e física, bem como entrevistas com professores que acompanharam sua trajetória.

Quadro 3 – Rotina escolar no ensino médio

Na escola que Hans frequentou o Ensino Médio ele tinha a seguinte rotina de aulas nos últimos três anos: de segunda a sexta no período matutino (7h10 às 13h30) e terças a tarde (14h30 as 17h). As aulas tinham uma duração de 50 minutos, incluíam aulas da formação geral básica, trilhas de aprofundamento, preparação para o ENEM e trilhas orientadas. Ao todo ele tinha por volta de vinte professores. A maioria das aulas ele tinha na mesma sala. Sem muito deslocamento. A sala era ampla e bem ventilada. Na rotina da manhã o horário era composto de dois intervalos, o primeiro às 9h10(20 minutos) e o segundo 11h (10 minutos). Para marcar o início de cada aula os alunos ouviam uma música.

Seguindo um calendário ele realizava provas uma vez por semana. Apenas para avaliações de matemática, química e física ele se dirigia para uma sala com o tempo estendido, para as demais ele permanecia na sala regular.

Fonte: Registro das observadoras (2022)

Quadro 4 – Rotina escolar no ensino médio

“O Hans sempre foi mais introspectivo enquanto não tinha relações mais próximas. Contudo, com tempo, adquiriu mais confiança e independência.

Ele nunca se eximiu de cobrar algo que achasse correto. Ele pedia auxílio, tirava dúvidas quando não entendia algo.

Interagia com colegas com quem tinha afinidade.

Ele tem uma banda! E toma iniciativas sobre ela. Divulga no Instagram. Decide e delibera o que concerne a esse ajuntamento.

Enfim, com o tempo e vários percalços, devido a suas limitações, acho que o Hans cresceu muito e em pouco

tempo.”

Professora de Língua Portuguesa

Fonte: Registro das observadoras (2022)

3. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

O movimento em prol de uma educação inclusiva no Brasil foi fortemente influenciado por documentos internacionais e normativas nacionais, como a Declaração de Salamanca (1994) e a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), Lei nº 9.394/1996. A partir dessas diretrizes, o discurso educacional brasileiro passou a ser reorientado para a inclusão, ainda que com desafios persistentes em relação à efetiva eliminação de práticas segregadoras, como argumenta Mantoan (2003).

Dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP, 2022) evidenciam avanços no acesso de estudantes com deficiência a classes comuns no ensino médio. Entre os anos de 2010 e 2022, houve um crescimento expressivo nas matrículas de alunos da educação especial em turmas regulares, o que denota a progressiva institucionalização das políticas de inclusão.

Gráfico 4 – Evolução das matrículas de educação especial no ensino médio

Fonte: INEP (2022), gráfico 37

Apesar desse progresso, persistem desafios significativos, especialmente no que se refere aos estudantes com autismo e deficiência intelectual. Em 2022, 429.521 alunos autistas permaneciam matriculados em instituições especializadas, o que demonstra a lentidão na transição para modelos plenamente inclusivos (INEP, 2022).

A análise das observações realizadas em uma escola de ensino médio revela um ambiente institucional mais adaptado à inclusão. A instituição dispunha de um programa estruturado, voltado ao acompanhamento de alunos com necessidades educacionais especiais,

por meio da formação docente, organização de avaliações e ações de conscientização escolar. No caso do estudante Hans, a orientação pedagógica previa estratégias como o estímulo ao trabalho em grupo, comandos objetivos, avaliações adaptadas com mediação e tempo estendido em disciplinas de Ciências Exatas. A rotina escolar, embora intensa e marcada pela presença de múltiplos professores, era parcialmente amenizada pela constância dos profissionais ao longo da trajetória no Ensino Médio. Para fomentar sua participação social, Hans foi incentivado a desenvolver seu interesse pela música, o que culminou em sua apresentação no “Show de Talentos”, atividade em que atuou como cantor e instrumentista em uma banda organizada por ele.

No contexto universitário, a observação indicou um ambiente mais tranquilo e com menor densidade de estudantes, o que contribuiu para que Hans se mostrasse atento e organizado. Os comportamentos observados, como a troca frequente de canetas, o roer das unhas e o movimento constante das pernas, são condizentes com características do espectro autista. O professor da disciplina observada relatou estar ciente do laudo do estudante e afirmou utilizar estratégias como uma fala pausada e direcionada, embora ainda não tenha identificado a necessidade de adaptações avaliativas.

A principal diferença entre os níveis educacionais está na continuidade do acompanhamento docente. No ensino médio, Hans foi acompanhado durante toda a formação, enquanto no ensino superior os vínculos tendem a ser mais breves, comprometendo a previsibilidade e o suporte pedagógico.

Apesar dos avanços institucionais, a literatura destaca a fragilidade das políticas inclusivas no ensino superior. Moreira (2005) aponta a escassez de ações sistemáticas para a permanência de estudantes autistas, preocupação também expressa pelo professor de Hans, ao comentar as exigências da formação jurídica e seu papel como mediador.

Mantoan (2015) reforça que o princípio da inclusão deve estar vinculado à formação para a cidadania global, o que requer o reconhecimento e a valorização das diferenças como eixo estruturante da prática educativa. Assim, é possível compreender que os avanços observados na educação básica, especialmente no ensino médio, tendem a refletir-se no aumento da presença de estudantes com TEA nas universidades, gerando novos desafios na transição entre essas etapas educacionais.

Entre esses desafios, destacam-se a mudança de ambiente, a fragmentação das estruturas de suporte, a necessidade de maior autonomia e o acréscimo de demandas acadêmicas e sociais. Estudo de Kohls-Santos e Estrada (2021) evidenciou a sensação de abandono vivenciada por

estudantes autistas na graduação, reflexo da falsa premissa de que, ao alcançar a vida adulta, esses sujeitos deixariam de necessitar de suporte. Essa lacuna gera um sentimento de vazio, marcado pela ausência de apoio institucional adequado.

A Lei Brasileira de Inclusão (Lei nº 13.146/2015) reafirma o direito de todas as pessoas a um sistema educacional inclusivo, em todos os níveis e modalidades de ensino. Para Tinto (2020), a permanência estudantil está fortemente associada ao apoio acadêmico, ao envolvimento institucional e à qualidade da aprendizagem. Para tanto, torna-se imprescindível que as universidades implementem políticas que contemplem esses fatores de maneira equitativa.

Dentre as medidas prioritárias para a inclusão no ensino superior, destaca-se a criação de programas específicos de apoio a estudantes com TEA. Conforme observa Schwartzman (2011):

Algumas peculiaridades fazem de pessoas com autismo e com condições a ele associadas um grupo com características marcantes e muito particulares, dentre as quais podemos citar as respostas inconsistentes aos estímulos, a tendência ao isolamento social, o perfil heterogêneo de habilidades e prejuízos, a presença de estereotípias, os distúrbios da comunicação, etc. (Schwartzman, 2011, p. 37).

É fundamental que as universidades estejam preparadas para receber esses estudantes, oferecendo informações claras sobre funcionamento acadêmico, organização dos estudos e acesso a programas de monitoria ou mentoria. Tais ações são essenciais para viabilizar uma interação efetiva entre os pares e fortalecer o sentimento de pertencimento. Tinto (2017) argumenta que, quando os estudantes desenvolvem um sentimento de pertencimento a um grupo ou à própria instituição de ensino, tendem a apresentar níveis mais elevados de motivação e engajamento. Essa identificação favorece interações interpessoais mais significativas, as quais contribuem diretamente para a continuidade e permanência na trajetória acadêmica.

Além disso, destaca-se como segunda medida a necessidade de práticas pedagógicas inclusivas, que envolvam a adaptação metodológica, uso de tecnologias assistivas e flexibilização curricular. Tais estratégias devem ser orientadas por uma perspectiva que promova a equidade no acesso e na permanência acadêmica.

Por fim, como terceira diretriz essencial, enfatiza-se a formação continuada dos docentes do ensino superior. Conforme argumenta Santos (2020), para que a inclusão de estudantes com TEA seja efetivada, é necessário que os professores compreendam as especificidades do

processo de aprendizagem desses sujeitos, reconhecendo que a padronização metodológica não contempla a diversidade dos modos de aprender.

Dessa forma, torna-se urgente que as políticas públicas e institucionais incorporem estratégias permanentes para garantir não apenas o acesso, mas sobretudo a permanência e o sucesso acadêmico dos estudantes com TEA. O percurso de Hans ilustra a importância de uma escola sensível às potencialidades e vulnerabilidades de seus estudantes, reafirmando que o acolhimento é um processo contínuo e coletivo. Como reforça Wunder (2021), é preciso que educadores e instituições desenvolvam uma postura sensível e atenta às singularidades dos sujeitos, reconhecendo o valor do conhecimento sobre cada indivíduo como base para práticas inclusivas eficazes.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A temática da inclusão educacional, especialmente no que se refere aos estudantes com Transtorno do Espectro Autista (TEA), tem ganhado relevância crescente no campo educacional e nas políticas públicas. O avanço das pesquisas, aliado à expansão do acesso à informação e à mobilização social, tem contribuído para a construção de uma cultura educacional mais atenta à diversidade. Autores como Mantoan (2015) destacam que a escola não pode mais ignorar as diferenças nos processos de aprendizagem, devendo assumir uma postura ativa diante da pluralidade de sujeitos que compõem o espaço educativo.

O presente estudo contribui para o entendimento da trajetória de estudantes com TEA no processo de transição entre o ensino médio e a educação superior. A partir da análise de um caso específico, constatou-se que o suporte recebido por Hans ao longo da educação básica foi determinante para sua permanência e adaptação inicial ao ambiente universitário. Os registros observacionais e os depoimentos dos professores evidenciam que, embora o contexto universitário ainda careça de ações sistemáticas e estruturadas de acompanhamento, há indícios de acolhimento e reconhecimento das necessidades específicas do estudante.

A efetivação da inclusão de estudantes com TEA exige dois pilares: garantia de oportunidades equitativas e respeito à autonomia. O primeiro demanda adaptações curriculares e apoio individualizado. O segundo implica criar um ambiente inclusivo que transcenda a acessibilidade física e valorize a singularidade.

Nesse contexto, é imprescindível que os profissionais da educação recebam formação contínua e adequada sobre as características do TEA e as implicações pedagógicas decorrentes. A inclusão requer, ainda, o envolvimento efetivo do estudante em decisões relacionadas ao seu

processo de aprendizagem e bem-estar, de modo a assegurar-lhe o direito de escolha e participação plena.

A pesquisa aqui apresentada também revela a necessidade de maior articulação entre as etapas da educação básica e da educação superior, de forma a garantir uma transição planejada, com continuidade de suporte e estratégias pedagógicas coerentes. Essa transição deve ser acompanhada por políticas institucionais que promovam a corresponsabilidade dos diversos atores envolvidos no processo educativo – estudantes, docentes, gestores e demais profissionais da educação –, conforme defende Kohls-Santos (2022).

Como limitação deste estudo, reconhece-se a restrição a um único sujeito de pesquisa, o que impede generalizações mais amplas. Contudo, o caráter exploratório da investigação oferece subsídios valiosos para o delineamento de práticas institucionais inclusivas e abre espaço para o desenvolvimento de novos estudos.

Sugere-se, para pesquisas futuras, a ampliação da amostra e a análise longitudinal de trajetórias acadêmicas de estudantes com TEA, de modo a identificar fatores de sucesso, barreiras persistentes e estratégias eficazes de intervenção. Além disso, estudos que explorem a formação docente no ensino superior e suas implicações na promoção de ambientes inclusivos poderão contribuir significativamente para o avanço da área.

REFERÊNCIAS

AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION. **Diagnostic and statistical manual of mental disorders**. 3. ed. Washington, DC: American Psychiatric Association, 1980.

AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION. **Diagnostic and statistical manual of mental disorders**. 3. ed. rev. Washington, DC: American Psychiatric Association, 1987.

AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION. **Diagnostic and statistical manual of mental disorders**. 4. ed. Washington, DC: American Psychiatric Association, 1994.

AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION. **Diagnostic and statistical manual of mental disorders**. 5. ed. Washington, DC: American Psychiatric Association, 2013.

BRASIL. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. **Diário Oficial da União**: seção 1, Brasília, DF, 23 dez. 1996. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19394.htm. Acesso em: 12 jun. 2024.

BRASIL. Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). **Diário Oficial da União**: seção 1, Brasília, DF, 7 jul. 2015. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/113146.htm. Acesso em: 10 nov. 2023.

BRASIL. Ministério da Educação. **Portaria nº 1.793, de dezembro de 1994**. Brasília, DF, 1994. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/port1793.pdf>. Acesso em: 15 out. 2023.

DIVERSA. **Painel de indicadores da educação especial**. Instituto Rodrigo Mendes, 2023. Disponível em: https://diversa.org.br/indicadores/?gclid=Cj0KCQiAmNeqBhD4ARIsADsYfTexHHp9A-76ikctYfW7JZaNinfNaJENjueAsvctHbMuiA8KX0PgXOsaAl6sEALw_wcB. Acesso em: 21 nov. 2023.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **Censo 2022**. Disponível em: <https://censo2022.ibge.gov.br/sobre/conhecendo-o-brasil.html>. Acesso em: 15 nov. 2023.

INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA. **Evolução das matrículas de educação especial no ensino médio, por local de atendimento – Brasil 2010-2022**. 2022. Disponível em: https://download.inep.gov.br/censo_escolar/resultados/2022/apresentacao_coletiva.pdf. Acesso em: 1 nov. 2023.

KANNER, L. Autistic disturbances of affective contact. **Nervous Child**, v. 2, p. 217-250, 1943. Disponível em: https://scholar.google.com.br/scholar?q=Autistic+disturbances+of+affective+contact.&hl=pt-BR&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart&sa=X&ved=0ahUKEwjRo4Ccs7LZAhXDIZAKHfCI CHYQgQMIKTAA. Acesso em: 8 out. 2023.

KOHL-SANTOS, P. Permanência estudantil e sucesso acadêmico: a voz dos atores. **Educação**, [S. l.], v. 45, n. 1, 2022. DOI: 10.15448/1981-2582.2022.1.43977. Disponível em: <https://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/faced/article/view/43977>. Acesso em: 11 nov. 2023.

KOHL-SANTOS, P.; ESTRADA, P. M. Persistence in higher education: the perspective of professors and students. **International Journal of Development Research**, v. 11, n. 4, p. 45837-45843, 2021. Disponível em: https://www.journalijdr.com/sites/default/files/issue-pdf/21440_0.pdf. Acesso em: 19 nov. 2023.

LOSH, M.; CHILDRESS, D.; LAM, K.; PIVEN, J. Defining key features of the broad autism phenotype: a comparison across parents of multiple- and single-incidence autism families. **American Journal of Medical Genetics Part B: Neuropsychiatric Genetics**, v. 147B, n. 4, p. 424-433, 2008. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17948871/>. Acesso em: 15 nov. 2023.

MANTOAN, M. T. E. **Inclusão escolar: o que é? Por quê? Como fazer?** São Paulo: Moderna, 2003.

MINAYO, C. S. (org.). **Pesquisa social: teoria, método e criatividade**. Petrópolis, RJ: Vozes, 2002. Disponível em: <https://wp.ufpel.edu.br/franciscovargas/files/2012/11/pesquisa-social.pdf>. Acesso em: 21 out. 2023.

MOREIRA, L. C. In(ex)clusão na universidade: o aluno com necessidades educacionais especiais em questão. **Revista Educação Especial**, n. 25, p. 1-6, 2005. Disponível em: <https://periodicos.ufsm.br/educacaoespecial/article/view/4902/2939>. Acesso em: 20 ago. 2024.

OLIVEIRA, A. F. T. M.; ABREU, T. F. A percepção do aluno com transtorno do espectro autista sobre o processo de inclusão na Universidade Federal de Goiás (UFG). **Revista Diálogos e Perspectivas em Educação Especial**, v. 6, n. 2, p. 59-76, 20 dez. 2019. Disponível em: <https://revistas.marilia.unesp.br/index.php/dialogoseperspectivas/article/view/8897>. Acesso em: 20 out. 2025.

OLIVEIRA, A. F. T. M.; SANTIAGO, C. B. S.; TEIXEIRA, R. A. G. Educação inclusiva na universidade: perspectivas de formação de um estudante com transtorno do espectro autista. **Educação e Pesquisa**, v. 48, n. contínuo, 10 jun. 2022. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ep/a/cGTd6B6WHLzms7HvY4TgNQF/abstract/?lang=pt>. Acesso em: 14 abr. 2024.

PACHECO, R. V.; COSTAS, F. A. T. O processo de inclusão de acadêmicos com necessidades educacionais especiais na Universidade Federal de Santa Maria. **Educação Especial**, Santa Maria, n. 27, p. 151-169, 2006. Disponível em: <https://periodicos.ufsm.br/educacaoespecial/article/view/4360>. Acesso em: 16 abr. 2024.

RUTTER, M. Concepts of autism: a review of research. **Journal of Child Psychology and Psychiatry**, v. 9, n. 1, p. 1-25, 1968. Disponível em: <https://acamh.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1469-7610.1968.tb02204.x>. Acesso em: 14 mar. 2024.

SANTOS, P. K.; DANTAS, N. M. R. Tecnologias assistivas e a inclusão do estudante surdo na educação superior. **Revista Internacional de Educação Superior**, Campinas, SP, v. 3, n. 3, p. 494-514, 2017. DOI: 10.22348/riesup.v3i3.7793. Disponível em: <https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/riesup/article/view/8650620>. Acesso em: 11 nov. 2023.

SCHWARTZMAN, J. S.; ARAÚJO, C. A. **Transtornos do espectro do autismo**. São Paulo: Memnon, 2011.

SILVA, K. F. W. **O transtorno do espectro autista e os desafios na compreensão do sujeito**: contribuições da teoria da subjetividade. 2021. Tese (Doutorado em Educação) – Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2021. Disponível em: <https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/9736#preview-link0>. Acesso em: 14 mar. 2024.

TINTO, V. Reflections on student persistence. **Student Success**, v. 8, n. 2, p. 1-8, 2017. Disponível em: <https://studentsuccessjournal.org/index.php/studentsuccess/article/view/495>. Acesso em: 16 abr. 2024.

TINTO, V. Learning better together. In: KEESING-STYLES, L.; KUO, Y.-H. (ed.). **Transitioning students in higher education**: philosophy, pedagogy and practice. New York: Routledge, 2020.

WING, L. The continuum of autistic characteristics. *In*: SCHOPLER, E.; MESIBOV, G. B. (orgs.). **Diagnosis and assessment in autism**. New York: Plenum Press, 1988. p. 91-110.